

OLIV TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

M.I.Quvondiqova .Andijon davlat pedagogika instituti.

Annotatsiya.

Maqolada oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, mustaqil ta'lim turlari, shuningdek oliy ta'limda mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *mustaqil ta'lim, mustaqil fikrlash, mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar.*

Аннотация.

В статье приведены особенности организации самостоятельного обучения в системе высшего образования, виды самостоятельного обучения, а также рекомендации по организации самостоятельной учебной деятельности в высшей школе.

Ключевые слова: *рекомендации по организации самостоятельного обучения, самостоятельного мышления, самостоятельной учебной деятельности.*

Insonning psixologik va pedagogik imkoniyatlari ko'lamidan oqilona foydalanish, shu asosda ma'lum ijtimoiy istiqbollarni belgilash, aynan har bir shaxsning o'zi jamiyat va xalqning bir qismi sifatida o'zini-o'zi anglashi, o'zini-o'zi rivojlantirishi va kamol toptirishi muqarrardir. Bu jarayon esa, tabiiyki uzluksiz ravishda Respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy turmushdagi turli sohalar bo'yicha iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi shaxsni shakllantirish muammosi va uni pedagogik – psixologik jihatdan to'g'ri yo'naltirish shu sohaga dahldor barcha yo'nalishlarga alohida ma'suliyat yuklaydi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida har bir pedagog talabalarning mustaqil fikrlashlari uchun sharoit yaratishi lozim, aks holda talaba ongi tayyor shablonlar, stereotiplarga shu qadar o'rganadiki, ular oxir oqibat har qanday noto'g'ri yoki yot g'oyalarga ergashib ketaveradigan bo'lib qoladi. Ya'ni, darsni tashkil etishning noan'anaviy usullariga keng yo'l ochish, darslarda talabalarining interaktiv muloqotini tashkil etish, ular miyasining yaxshiroq ishlashi, qiziqishi va mustaqil fikrlashiga yordam beradi

Mustaqil ta'lim oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, u quyidagi sohalarda bajariladi:

1. Ma'ruza mavzusi va materiali bo'yicha mustaqil ishlar: ma'ruzada bayon qilingan asosiy tushunchalar, muhim masalalarni idrok etish va anglab olish uchun ma'ruzadan keyin o'z yozuvlari (konspekti)ni tartibga keltirish, tavsiya etilgan o'quv adabiyotlari, birinchi manbalarni o'rganish bilan o'z yozuvlariga tuzatishlar kiritish va to'ldirish, o'qilgan manbalardan qo'shimcha matnlar olish.

2. Amaliy mashg'ulotlarga, seminar va laboratoriya ishlariga tayyorgarlik sohasida mustaqil ishlash, axborotlarni tartibga keltirish, savollar tuzish, javoblar hozirlash, o'quv mashg'uloti loyihalarini tuzish, savol - javoblarga, muhokamada qatnashishga, amaliy ishlarni bajarishga tayyorlanish.

3. Referatlar, ma'ruzalar, kurs ishlarini yozish bo'yicha o'quv - biluv topshiriqlarini bajarish bo'yicha mustaqil ishlar.

4. Nazorat ishlari (joriy, oraliq, yakuniy nazorat ishlari) sohasida o'quv - biluv topshiriqlarini bajarishga doir mustaqil ishlar.

5. Malakaviy amaliyotlar bilan bog'liq o'quv - biluv topshiriqlarini mustaqil bajarish: pedagogik amaliyot, ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog'liq o'quv- biluv topshiriqlari shular jumlasiga kiradi.

6. Maxsus kurs va maxsus seminarlarni o'rganish bilan bog'liq mustaqil ishlar: ma'ruza mavzusiga doir adabiyotlarni o'qib, o'rganib, biror masala bo'yicha matn tayyorlash, ma'ruza o'qishga hozirlanish kabilar.

7. Malakaviy bitiruv ishlari, magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash sohasida mustaqil ishlar

Talabalar mustaqil faoliyatining shakllari, metodlari xilma xil bo'lib, fanni (sohani) mustaqil o'rganishning negizi hisoblanadi: ilmiy adabiyotlarni annotatsiya qilish, birlamchi manbalar bo'yicha konspekt tuzish, referat va ma'ruza yozish, kurs va bitiruv ishlarini bajarish, auditoriyadan tashqari paytda tajriba o'tkazish hamda olingan miqdoriy natijalarni ham miqdor, ham sifat jihatidan tahlil qilish va boshqalar.

Har qanday yangilik, taraqqiyot inson aql zakovatining mahsuli hisoblanadi, xuddi shu bois fan texnika rivoji ko'p jixatdan mutaxassisning mustaqil fikrlashiga bog'liq. Talaba kamoloti jismoniy, axloqiy va aqliy bosqichlardan iborat bo'lib, bu borada uning mustaqil fikrlashi muhim o'rin egallaydi. Hozirgi davrning talabalari jismoniy, axloqiy jihatdan komillik darajasiga erishsada, lekin aqliy kamolotga erishishi bir qancha ko'rinishlarga, ya'ni asab tizimining taranglashuvi, aqliy zo'riqish, hissiy jiddiylashuv, barqaror irodaviy akt, uzluksiz faollik, fidoyilik namunalari evaziga bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Mustaqil tafakkur bu kishilardagi aqliy faoliyatning asosiy tavsifi bo'lib, tafakkurning individualligini belgilaydi. Shu boisdan, Oliy ta'limda mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Mustaqil faoliyatni tashkil qilish bo'yicha beriladigan maslahat, vaqtni rejalashtirishga qaratilgan maslahat.

2. Mustaqil bilim va ma'lumot olish bo'yicha beriladigan maslahat:

- kutubxonadan foydalanish to'g'risidagi maslahatlar.
- kitob bilan ishlash haqida maslahatlar.
- oqilona (ratsional) o'qish yo'llari yuzasidan maslahatlar.
- konspekt tuzishga oid maslahatlar.

- o‘qilgan psixologik manbalarning muhim joylarini ajratishga yo‘naltirilgan maslahatlar:
- Bevosita o‘qish jarayoniga taalluqli maslahatlar:
- ma‘ruzani samaraliroq konspekt qilishga aloqador maslahat,
- o‘qilgan o‘quv materiallarini omilkor, mantiqiy esda olib qolish bilan bog‘liq asosiy fikrlarni umumlashtirish va tezisni tuzish bilan bog‘liq maslahatlar.
- Ijodiy faoliyatga tegishli maslahatlar:
- referat yozish mazmuni, mohiyati va xususiyati yuzasidan maslahat;
- kurs ishi yozish qoidasi, talabi va prinsipi bo‘yicha bildiriladigan maslahat;
- bitiruv ishi yozishga doir fikr mulohazalar;
- tezis va maqola tayyorlashga aloqador bo‘lgan maslahatlar;
- magistrlik dissertatsiyasiga taalluqli yo‘l — yo‘riqlar majmuasiga yo‘naltirilgan maslahat.

Kutilayotgan natijalar: Oliy ta‘limda talabalarning mustaqil ta‘lim olishini tashkil qilishning pedagogik-psixologik o‘ziga xos xususiyatlarini asoslash, fakultetlarda olib borilayotgan mustaqil darslar mazmuni va uni egallashning texnologik shart-sharoitlarini aniqlash, shuningdek, talabalar tomonidan bajariladigan mustaqil ta‘limni mazmunini yoritish va uning o‘ziga xos xususiyatlarini ochib berishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda oliy ta‘lim tizimi oldida turgan aniq vazifalardan biri yoshlarning ijtimoiy faolligini hamda bilim darajasining raqobatbardoshligini ta‘minlash, nazariy va amaliy bilimlarini mukammallik darajasiga olib chiqish masalasi dolzarbdir.

1. Talabalar o‘quv-biluv faoliyatining o‘ziga xos jihat va tamonlaridan biri ularning mustaqil bilimlar egallashi va mustaqil faoliyatni tashkil qilish masalasi katta ahamiyat kasb etadi.

2. Talabalarning bilimlarining sifat darajasini yanada ko‘tarish uchun mustaqil bilim olishning innovatsion uslublaridan va imkoniyatlaridan keng miqyosda foydalanish, taxsil oluvchilarning axborotlarni saralash va filtrlash imkoniyatlarini yanada kengaytirish lozim.

Yuqoridagi afzalliklarni e‘tiborga olsak, oliy ta‘lim tizimida mustaqil ta‘limni tashkil etishning muhim ahamiyatga ega ekanligi kelib chiqadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Azizxo‘jaeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.:—O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi, 2006 y. 166 b.
2. Bekmuradov A.Sh., Golish L.V., Xoshimova D.P. Proektivnie i planirovanie pedagogicheskix texnologiy . T.: —O‘zbekiston, 2009 g. 205b.
3. Bekmuradov A.Sh., Golish L.V., Xoshimova D.P. Texnologiya proeknogo obuchenie. T.: —O‘zbekiston, 2009 g. 185 b.
4. Pedagogika oliy o‘quv yurti studentlarining mustaqil ishlari. O‘qituvchilik ixtisosiga kirish kursiga metodik ko‘rsatmalar. T.: —O‘qituvchil, 1980 y. 156 b.

5.Xodjiev B.Yu., Majidov I.U., Bekmuradov A.Sh. O‘quv jarayoni va o‘quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion ta’lim texnologiyalarni joriy etish. T.: —O‘zbekiston, 2009 y. 215 b.